

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Melalui E-Kelurahan Pada Kelurahan Di Kota Padang

Fitri Azizah 1910842030

Administrasi Publik, FISIP, UNAND

Email: fitri1910842030@student.unand.ac.id

Abstrack

The application of E-Kelurahan is one of the innovations made by the government in providing innovation in the form of services, E-Kelurahan is an electronic government-based government program that is intended for sub-districts to make it easier to manage population data and also for the community so that they can easily take care of administrative correspondence. , the implementation of this ekelurahan program is still constrained both in terms of communication and resources, this research uses descriptive analysis method with data collection techniques by studying literature. This service innovation is used in order to provide effective and efficient services, with the implementation of e-government, of course, it can realize excellent service as expected.

Keywords: public service, service innovation, E-Kelurahan, Government

Abstrak

Penerapan E-Kelurahan merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan inovasi dalam bentuk pelayanan, E-Kelurahan merupakan program pemerintah berbasis elektronik government yang diperuntukkan untuk kelurahan agar dapat mempermudah dalam mengelola data kependudukan dan juga untuk masyarakat agar dapat dengan mudah mengurus surat menyurat administrasi, dalam implementasinya program ekelurahan ini masih terkendala baik dari segi komunikasi maupun sumberdaya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data secara studi literatur. Inovasi pelayanan ini digunakan agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, dengan pelaksanaan egovernment ini tentunya dapat mewujudkan pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan.

Kata kunci: pelayanan publik, inovasi pelayanan, E-Kelurahan, Government

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi belakangan ini membuat setiap elemen dalam kehidupan merasakan dampaknya. Dampak ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, hingga pelayanan publik dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat. Perkembangan teknologi ini tentunya dapat memberikan pengaruh positif salah satunya dengan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dari berbagai bidang. Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri menciptakan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi guna menyeimbangi ketatnya persaingan global ditengah pesatnya kemajuan teknologi informasi. Tuntutan persaingan era globalisasi tersebut juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. Penting adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni (Eriza Dkk, 2021)

Adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi tugasnya dalam melayani masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat. (Triwahyuni Dkk 2020). Dalam hal ini tentunya pemerintah juga berupaya untuk menciptakan solusi yang dapat menjawab tuntutan yang tengah dihadapi di era perkembangan teknologi, yang mana bahwa pemerintahan juga perlu mengembangkan sistem e-government agar dapat memaksimalkan pelayanan melalui pelayanan yang lebih praktis dan tidak berbelit-

belit. Tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan kinerja birokrasi publik telah menjadi agenda publik pada saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan itu sendiri. (Ariany Dkk, 2013)

Pemerintahan berbasis elektronik atau disebut juga dengan *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang digunakan pemerintah yang mana juga merupakan satu wujud dari reformasi birokrasi dimana dengan adanya *e-government* ini dapat menciptakan pelayanan yang lebih praktis, efektif dan efisien. Beberapa manfaat *e-Government* adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan *response* terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. (Jalma Dkk, 2019)

Dengan adanya reformasi birokrasi di Indonesia membuat setiap elemen pemerintahan baik pusat maupun daerah, berlomba-lomba dalam mengaplikasikan *e-government*. Adanya *e-government* merupakan wujud dari adanya reformasi birokrasi, dimana reformasi birokrasi menginginkan adanya *good governance* yang mana merupakan sistem pemerintahan yang baik, yang mengedepankan pelayanan dalam menjalankan pemerintahannya. Mengedepankan pelayanan tentunya menuntut pemerintah untuk kreatif dan dapat berinovasi dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Inovasi disini bukan dalam artian bahwa merupakan temuan yang baru melainkan inovasi adalah penataan ulang sistem kearah yang lebih baik dengan menciptakan satu terobosan yang kreatif atau modifikasi yang memberikan manfaat pada masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan yang lebih baik. (Bobi Dkk, 2019)

Dalam hal tersebut pemerintah Kota Padang juga tidak ketinggalan dalam melakukan inovasi pelayanan yaitu salah satunya dengan adanya inovasi pelayanan dalam bentuk *e-kelurahan* dimana bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat dan keperluan administrasinya dalam wilayah kerja Kelurahan. *E-Kelurahan* ini merupakan aplikasi yang sinkron dengan data dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Padang, sehingga memudahkan dalam proses penerbitan surat keterangan. Aplikasi *E-Kelurahan* ini akan diterapkan pada seluruh kelurahan di Kota Padang. Hal ini memberikan keseragaman format dan bentuk surat keterangan pada semua kelurahan. Selain itu, dengan diterapkannya aplikasi ini, maka akan meminimalisir surat keterangan yang dibuat secara ilegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya. (Meiyenti, 2020)

E-Kelurahan ini merupakan salah satu respon pemerintah kota padang dalam adaptasi dengan kemajuan teknologi era revolusi industri 4.0 dengan demikian diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien seperti yang dicita-citakan namun apakah *e-kelurahan* ini berjalan dengan baik dan apa yang menjadi kendala dalam proses pengimplementasian *e-kelurahan* ini.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang

objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur melalui artikel, jurnal, buku dan surat kabar. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Pelayanan Dan Egovernment

Kemajuan teknologi informasi sudah berkembang pesat dalam berbagai aspek, tidak dipungkiri bahwa pemerintahan dituntut untuk dapat beradaptasi dalam perkembangan zaman terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai penerima layanan salah satunya dengan adanya inovasi pelayanan. (Ananda Dkk, 2021) Keadaan birokrasi di Indonesia yang masi kental dengan budaya yang lamban dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018) tentunya diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi guna agar tujuan dari reformasi birokrasi tercapai.

Inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi publik. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari realitasbahwasebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. (Melinda Dkk, 2020)

Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang dengan menciptakan e-kelurahan agar dapat memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelayanan pada sebelum-sebelumnya. Dengan diterapkannya e-kelurahan di kelurahan Kota Padang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi.

Memanfaatkan teknologi informasi pemerintah kota padang menciptakan sistem pelayanan berbasis internet tentunya sistem tersebut menandakan pemerintah kota padang menerapkan sistem egovernment dalam menunjang pemerintahannya, seperti dalam pengertiannya E-government yang merupakan suatu teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya. E-government itu sendiri suatu pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. (Karimah, 2013)

Penerapan e-government dalam pelayanan memerlukan manajemen perubahan sebagai suatu langkah oleh pemerintah agar berhasilnya suatu program yang dilaksanakan. Dengan adanya manajemen perubahan, pemerintah dapat mempersiapkan pengembangan program, baik dari sisi sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. (Rusdi Dkk, 2022) oleh karena itulah salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang ekelurahan walaupun masih belum semua kelurahan yang menerapkan ekelurahan ini.

Implementasi Ekelurahan Di Kota Padang

Aplikasi e-Kelurahan diperuntukkan bagi kelurahan dalam mengelola administrasi data kependudukan. Dengan e-Kelurahan pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Selain itu dengan adanya program ini warga tidak perlu lagi mengantri sehingga dapat menghemat waktu dalam pengelolaan Administrasi yang berbasis IT, serta keuntungan untuk

kelurahannya itu meningkatkan produktifitas dalam bekerja, karena bantuan IT Tools yang sangat mudah dalam pengoperasiannya tanpa harus menyediakan tenaga IT di kelurahan. (Meiyenti, 2020)

Adapun komponen utama dalam penerapan aplikasi E-Kelurahan, meliputi sebagai berikut: (1) Masyarakat dapat langsung mendaftar/register untuk melakukan pelayanan secara online dengan menginput NIK (2) Operator Kelurahan dapat menginput NIK masyarakat dan tidak perlu banyak menginput data form. Karena pada dasarnya data form sebagian besar sudah diinput oleh masyarakat pada saat mengajukan surat permohonan (3) Kecamatan Dapat memonitor seluruh kegiatan pelayanan di kelurahan masing-masing. Dengan demikian, pihak kecamatan berfungsi untuk pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan melalui aplikasi E-Kelurahan. Program e-Kelurahan ini memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan kelurahan yang prima dengan memudahkan pelayanan, optimalisasi dan transparansi pelayanan serta mempersingkat proses pelayanan di Kelurahan Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, terlihat betapa pentingnya efektivitas terhadap program e-Kelurahan yang akan dirasakan oleh warga masyarakat setelah menggunakan pelayanan kelurahan. (Meiyenti, 2020)

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah metode yang krusial karena seberapa efektifnya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan diagendakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Sehingga, untuk mendapat kuantitas kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan diagendakan dengan baik. Berdasarkan teori kebijakan publik, problem yang terkait implementasi kebijakan dapat ditelusuri dengan pendekatan teori implementasi kebijakan publik. Menurut (Goerge Edwards III) ada faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. (Sumarsyah, 2021)

Jika melihat model Edward III yang mendasari terciptanya program ekelurahan ini ini dikarenakan permasalahan kurangnya sumber daya yang memberikan pelayanan sebelumnya, dan juga komunikasi yang kurang yang mengakibatkan belum semua lurah yang menggunakan ekelurahan ini, (kompas.com). berdasarkan teori Edward III dimana dalam pengimplementasian ekelurahan ini terdapat kendala yaitu pertama dimana sumber daya yang masih belum mumpuni masih banyak diantar para pegawai yang tidak paham cara pengoperasian aplikasi, yang kedua yaitu komunikasi, dimana diantara pelaksana kebijakan kurang sosialisasi sehingga para pegawai ada yang memahami ada yang tidak. Kurangnya hal tersebut juga mengakibatkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengimplementasian masih belum sempurna. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperbaiki komunikasi antara pelaksana baik itu atasan maupun bawahan pelaksana, sehingga proses implementasi dapat dilakukan dengan baik nantinya.

Kesimpulan

Implementasi e-kelurahan diperuntukkan kepada kelurahan agar dapat dengan mudah mengatur dan memperoleh data kependudukan, maka pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Tujuan dari aplikasi ini tentunya sebagai solusi dari segala kesulitan-kesulitan yang timbul terutama dalam urusan surat menyurat administrasi. Akan tetapi pelaksanaannya masih belum sempurna dan masih ada beberapa kelurahan yang masih belum menggunakan aplikasi. Untuk itu perlu dilakukannya perbaikan agar program ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2), 167-179.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). ANALISIS KINERJA INSTANSI POLRES SOLOK KOTA SEBAGAI PILOT PROJECT DALAM MERAIH WILAYAH BEBAS BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 864-876.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI' DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1), 24-37.
- Kabullah, M. I. (2018). The Limits of Weberian on Anti-Corruption Approaches in the Indonesian Municipalities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1).
- Karimah, A., & Anggraeni, D. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *MEMBERIKAN*. 51 Yohana, N., Yazid, TP, & Wirman, W. 2013. Pengelolaan Website Sebagai *e-government* Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat
- Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2)
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Rahmadhani. (2020). Aplikasi e-Kelurahan Mudahkan Warga Padang Urus Dokumen Kependudukan. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/16082581/aplikasi-e-kelurahan-mudahkan-warga-padang-urus-dokumen-kependudukan>
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Sumarsyah, W., Jendrius, J., & Putera, R. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.